

Avaliação *in silico* dos efeitos de mutações SNPs no exon 14 do gene F8 na gravidade clínica da Hemofilia A

Liandra Feitosa da Silva¹, David da Silva Braz², Raquel Martins de Freitas³, Paulo Elesson Guimarães de Oliveira⁴, Vânia Marilande Ceccatto⁵

¹Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, e-mail: liandra.feitosa@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, e-mail: david.braz@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, CCS/Renorbio, e-mail: raquel.martins@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, CCS/Renorbio, e-mail: paulo.elesson@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, Nome do Centro/Faculdade, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. A hemofilia A, uma das coagulopatias mais comuns, é causada por diferentes mutações no genes F8, dentre elas, os SNPs no exon 14, que podem causar deficiências do fator de coagulação FVIII de diferentes níveis de severidade. A partir do genoma disponíveis na plataforma NCBI Genome Data Viewer (GDV) foram utilizadas informações de 6 variantes de SNPs catalogadas nas bases DbSNP, além de informações presentes nas bases ClinVar e F8db, para a análise das suas respectivas severidades clínicas. Das variantes encontradas, mesmo próximas em suas localizações, foram encontrados graus diferentes de severidade. A maioria foi relacionada a casos clínicos de grau leve, duas severas e apenas uma moderada. Essas análises são importantes para reconhecer os SNPs que ocorrem na hemofilia A e pensar em estratégias para adquirir vantagens no tratamento do problema de acordo com o prognóstico identificado.

Palavras-chave: Hemofilia, Bioinformática e SNPs.

1. INTRODUÇÃO

A hemofilia é uma coagulopatia genética e hereditária causada por mutações nos genes F8 e F9 do cromossomo X, responsáveis pela síntese de fatores de coagulação FVIII e FIX, que caracterizam a hemofilia A (HA) e B (HB), respectivamente. A deficiência dos fatores causada pela hemofilia interrompe a cascata de coagulação, com isso, há um prejuízo na síntese da fibrina e conseqüentemente na formação do tampão plaquetário nos casos de lesões endoteliais em vasos sanguíneos (Rogers GL, Herzog RW., 2015). O tipo HA, tida como hemofilia clássica, ocorre em uma incidência mais comum, de 1:5.000 de nascidos vivos do sexo masculino, enquanto os casos de HB apresentam uma ocorrência de 1:30.000 (Castaman G, Matino D., 2019).

O gene F8, localizado no cromossomo Xq28, possui 186 Kb de DNA genômico com 26 éxons que codificam uma proteína madura de 2332 aminoácidos. O éxon 14, a maior sequência exônica do gene, codifica parcialmente os domínios A2 e A3 do FVIII além de apresentar um hotspot (Moses EJ, et.al., 2011). Por conta disso, polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) ocorrem na região, essas mutações caracterizam diferentes níveis de severidade da hemofilia, de acordo com o nível plasmático de atividade de FVIII (Lopes 2021). Os dados genômicos da

hemofilia A podem ser identificados e analisados *in silico*, pois as ferramentas de bioinformática fornecem informações dos diferentes tipos de SNPs juntamente com os dados clínicos apresentados pelos mesmos (GUO 2018).

Sabendo disso, além da possibilidade, há uma relevância em relacionar a presença das mutações com o agravo clínico de pacientes com o uso de ferramentas computacionais. Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar e correlacionar, por meio de ferramentas de bioinformática, a presença de SNPs ocorrentes no exon 14 do gene F8 como a severidade clínica da hemofilia A.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma busca de variantes SNPs no GENOMA (GRCh38) gene F8, no exon 14, maior exon do gene, na base de dados do NCBI Genome Data Viewer (Rangwala, 2021). Critérios de inclusão na seleção: Está em região próxima (localização); Ter dados catalogados nas bases dbSNP (Sherry, 2001) e ClinVar (Landrum, 2020), em vista de correlacionar a presença da variante na parte molecular e clínica. A correlação entre as variantes com a alteração de nucleotídeo, aminoácido, região protéica alterada e grau clínico de gravidade na hemofilia A, no banco de dados F8db (McVey et al., 2020) (<https://f8-db.eahad.org/>).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As variantes selecionadas totalizaram 6 polimorfismos dentro da região 154,931,620 -> 154,931,630 do exon 14 do gene F8 localizado no cromossomo Xq28. Essa região apresentou abundância em variantes catalogadas no dbSNP e ClinVar. Na figura 1, pode-se observar a localização dos SNPs no genoma, aos quais estão destacados em cores (vermelho, azul turquesa, lilás, laranja, verde e azul escuro) e com as legendas marcador, classificadas de 1 a 6.

Figura 1. Região onde as variantes selecionadas estão dispostas obtida no NCBI Genome DataView.

Fonte: NCBI - Genome Data View (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/>) – Adaptada pelos autores

Todos os SNPs encontrados tinham alguma correlação com a mudança na matriz de leitura de um aminoácido comprometendo a estrutura do gene a ser codificado e correlacionando-se a algum grau de acometimento clínico por hemofília. Na tabela 1, estão dispostas informações a respeito das mudanças de nucleotídeo e aminoácidos ocasionada por cada um dos SNPs na proteína F8 e quadro da doença.

Tabela 1. Informações gerais das variantes a nível molecular de DNA e proteína

Nº	Variante (DbSNP ID)	Região no Exon 14	Códon Nível de DNA	Mudança de Aminoácido	Região Proteína	Domínio	Grau
1	rs137852436	c.2167G>A	GCC - ACC	Alanina – Treonina	723	A2	Moderada
2	rs1218576358	c.2163G>T	ATG - ATA	Metionina - Isoleucina	721	A2	Severa
3	rs1314906579	c.2162T>C	ATG - ACG	Metionina - Treonina	721	A2	Severa
4	rs1305924233	c.2161A>C	ATG - CTG	Metionina - Leucina	721	A2	Leve
5	rs942909873	c.2150G>A	CGG - CAG	Arginina – Glicina	717	A2	Leve
		c.2150G>T	CGG - CTG	Arginina – Leucina	717	A2	Leve
		c.2150G>C	CGG - CCG	Arginina – Prolina	717	A2	Leve
6	rs942909873	c.2149C>A	CGG - AGG	Arginina – Arginina	717	A2	-
		c.2149C>T	CGG - TGG	Arginina – Triptofano	717	A2	Leve

Fonte: NCBI e EAHAD Factor VIII Variant Database - Elaborada pelos autores

Devido a curta distância na localização dentro do exon 14 a variante 1 é encontrada em um códon separado, enquanto as outras estavam agrupadas nos códons 721 e 717. A gravidade clínica variou de acordo com SNP e localização do códon, a maioria de grau leve. As regiões 2161 a 2149 apresentaram alterações moleculares que estão correlacionadas na literatura a casos leves, por conta de mudanças de aminoácidos do domínio A2 da proteína F8. As mutações da região 2150 (variante 5) mostram alterações no aminoácido causadas por mudanças para adenina, timina e citosina. A mutação da variante 6 (rs942909873) é correlacionada a alteração de um nucleotídeo citosina por adenina, o que leva a uma mutação silenciosa, entretanto dados da base de dados DbSNP e F8db mostram uma mudança de aminoácido para um triptofano ocasionada por alterações de citosina para timina (dbs.eahad.org).

Mutações do tipo substituição podem levar a mudanças na matriz de leitura e consequentemente nos aminoácidos codificados, produzir um códon de parada ou mesmo não causar nenhuma alteração, como é o caso das mutações silenciosas. Essas possibilidades podem alterar a estrutura da proteína que será traduzida, podendo levar a alterações como mudança na estrutura secundária (dobramentos), redução da tradução por seleção de sítio de iniciação, splicing alternativo, mudança nos níveis de ligação RNA-proteína, mutações em sítios de ligação de miRNAs etc (Robert & Pelletier, 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados mostram que é possível realizar por meio de ferramentas de bioinformática uma correlação entre o tipo e localização de mutações com o grau da doença, consequentemente permite a identificação e criação de prognósticos adequados para o tratamento do paciente. A

intensificação do uso de estratégias de identificação de SNPs raros no contexto da hemofilia A também é uma forma de avaliar e melhorar os prognósticos e mesmo prevenção dos sintomas mais graves da doença.

5. REFERÊNCIAS

Castaman G, Matino D. Hemophilia A and B: molecular and clinical similarities and differences. *Haematologica*. 2019 Sep;104(9):1702-1709. doi: 10.3324/haematol.2019.221093. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31399527; PMCID: PMC6717582.

GUO, Zhiping et al. Spectrum of molecular defects in 216 Chinese families with hemophilia A: identification of noninversion mutation hot spots and 42 novel mutations. *Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis*, v. 24, n. 1, p. 70-78, 2018.

LANDRUM, Melissa J. et al. ClinVar: improvements to accessing data. *Nucleic acids research*, v. 48, n. D1, p. D835-D844, 2020.

McVey, J. H., Rallapalli, P. M., Kembell-Cook, G., Hampshire, D. J., Giansily-Blaizot, M., Gomez, K., Perkins, S. J., & Ludlam, C. A. (2020). The European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) Coagulation Factor Variant Databases: Important resources for haemostasis clinicians and researchers. *Haemophilia*, 26(2), 306–313. <https://doi.org/10.1111/hae.13947>

Moses EJ, Ling SP, Al-Hassan FM, Karim FA, Yusoff NM. Identification of novel mutations in exon 14 of the f8 gene in malaysian patients with severe hemophilia a. *Indian J Clin Biochem*. 2012 Apr;27(2):207-8. doi: 10.1007/s12291-011-0161-z. Epub 2011 Sep 30. PMID: 23543988; PMCID: PMC3358369.

RANGWALA, Sanjida H. et al. Accessing NCBI data using the NCBI sequence viewer and genome data viewer (GDV). *Genome research*, v. 31, n. 1, p. 159-169, 2021.

Robert, F., & Pelletier, J. (2018). Exploring the Impact of Single-Nucleotide Polymorphisms on Translation. *Frontiers in Genetics*, 9. <https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00507>

Rogers GL, Herzog RW. Gene therapy for hemophilia. *Front Biosci (Landmark Ed)*. 2015 Jan 1;20(3):556-603. doi: 10.2741/4324. PMID: 25553466; PMCID: PMC4476626.

SHERRY, Stephen T. et al. dbSNP: the NCBI database of genetic variation. *Nucleic acids research*, v. 29, n. 1, p. 308-311, 2001.